

Электростатические возмущения неоднородной плазмы, вихревые структуры и космические лучи

Ижовкина Надежда Игнатьевна, доктор физ.-мат. наук, в.н.с.

Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В.Пушкова РАН
(ИЗМИРАН)

Артеха Сергей Николаевич, кандидат физ.-мат. наук, зав.лаб.

Ерохин Николай Сергеевич, доктор физ.-мат. наук, зав.отд.

Михайловская Людмила Анатольевна, кандидат физ.-мат. наук, м.н.с.

Институт космических исследований РАН

Представлены расчёты механизмов возбуждения электрических и магнитных полей в неоднородной плазме. Рассмотрены подвижные плазменные неоднородности. В расчётах использовано кинетическое приближение. Показано, что неоднородная плазма неустойчива. Возбуждение электрических полей зависит от координат немонотонно при монотонном исходном распределении плотности плазмы. Для горячих плазм в космических объектах немонотонное расслоение подобно расслоению плазмы в бисерных молниях. Появление магнитного поля связано с флуктуациями электрического поля и токами замыкания электростатических возмущений в плазменных неоднородностях.

Ключевые слова: электростатические возмущения, плазменные неоднородности, ячеистые структуры, молниевые разряды.

1. Введение. Плазменные частицы в хвосте магнитосферы ускоряются на бетатронном механизме. Высыпание космических частиц в стратосферу и верхнюю тропосферу, ионизация аэрозолей, фазовые переходы атмосферной влаги возбуждают зарождение ячеек циклонического типа при неоднородном мозаичном распределении аэрозольной примеси в атмосфере. С электрическими полями в аэрозольной плазме в атмосфере Земли генерируются плазменные вихри [1–4]. В среде с двойной гиротропией атмосферные вихревые структуры усиливаются при взаимодействии плазменных вихрей и вихрей Россби. Загрязнения атмосферы аэрозолями влияют на скорость возбуждения атмосферных вихревых структур. Плазменные процессы в атмосфере влияют на погоду и климат. В генезисе вихрей важную роль играют аперриодические электростатические возмущения неоднородной плазмы.

Образование плазменных ячеистых структур проявляется и в разрядах молнии: бисерные молнии. Влияние атмосферных загрязнений отслеживается в усилении вихревых структур. Так интенсивность торнадо в США нарастает ежегодно на 5%. Расширяются географические зоны действия и временные периоды активности торнадо. Нарастают их мощности. Плазменные вихри придают дополнительную устойчивость атмосферным вихревым структурам.

В общем случае на градиентах давления плазмы ортогональных магнитному полю генерируются плазменные вихри. В расширяющемся облаке космической плазмы возбуждаются электростатические возмущения. В неоднородностях плазмы генерируются электрические и магнитные поля. Во Вселенной постоянно присутствуют плазменные вихри – материал для образования звёзд и планет. Образование бисерных структур ряда связано с немонотонным распределением электрических полей в горячей неоднородной плазме.

В работе получены решения для анализа электростатических возмущений неоднородной плазмы для случаев холодной и горячей плазмы. Рассмотрены подвижные плазменные неоднородности. В исследованиях ячеистых плазменных структур применимы приближения горячей и холодной плазмы. Выбор приближения определяется энергетическими параметрами плазмы. Представлены расчёты механизмов возбуждения электрических и магнитных полей в неоднородной плазме. В расчётах использовано кинетическое приближение. Показано, что неоднородная плазма неустойчива и расслаивается.

2. Расслоение неоднородной плазмы и динамика вихрей. В атмосферной облачности наблюдаются сильные электрические поля и связанные с ними вихри плазменной природы [5–8]. Атмосферное электричество имеет магнитогидродинамическую природу. МГД-генератор – устройство для перекачки кинетической энергии проводящего потока, направленного ортогонально магнитному полю, в электрическую. Плазменные вихри возбуждаются в ионизованных аэрозольных образованиях подобно возбуждению МГД-генератора.

Процесс ионизации компонентов атмосферы энергичными частицами космических лучей является каскадным. Для фонового потока космических лучей за границами атмосферы имеем $j_1 \sim 0.1 \text{ см}^{-2} \text{ стерад}^{-1} \text{ с}^{-1}$, а поток вторичных частиц j_2 , образующийся при разрушении ядер атмосферных частиц космическими лучами, возрастает в $\sim 10^6$ раз – это каскадные ливни Оже (Auger). Скорость ионизации аэрозолей частицами космических лучей на высотах образования облачности порядка $s \sim j_2 \sigma_a N_a \sim 10^{-3} - 10^{-2} \text{ см}^{-3} \text{ с}^{-1}$ для частиц Айткена, где $\sigma_a \sim 10^{-10} \text{ см}^2$, $N_a \sim 10^2 \text{ см}^{-3}$ – сечение и концентрация частиц. Скорость ионизации резко возрастает с ростом концентрации аэрозольных частиц в атмосфере, с усилением ионизирующих потоков при вспышках на Солнце, а также при возрастании потоков галактического излучения. При этом скорость ионизации аэрозольных облаков меняется на несколько порядков величины с изменением параметров N_a, σ_a . Отметим, что сечение

аэрозолей увеличивается при конденсации влаги. Приведённые оценки показывают, что космические лучи – важный источник ионизации частиц в атмосфере даже на фоновом уровне потока космических лучей и концентрации частиц Айткена. Проникновение частицы в магнитное поле зависит от напряженности поля. Вероятно проникновение частиц в атмосферу Земли через Южно-Атлантическую геомагнитную аномалию, а также через полярную шапку, на геомагнитных силовых линиях, вытянутых в хвост магнитосферы при натекании на геомагнитное поле потоков солнечной плазмы.

Солнечно – земные связи при формировании атмосферной облачности и климата – нелинейные [9-12]. Частицы атмосферы ионизируются солнечным фотонным излучением и космическими лучами. Нагрев, испарение воды с поверхности водоемов, перенос воздушных масс под действием градиентов давления обусловлен нагревом подстилающей поверхности и атмосферы солнечным фотонным излучением. Ионизация аэрозольных облаков частицами космических лучей ускоряет процессы конденсации влаги. В фазовых переходах влаги выделяется скрытое тепло. Воздействие космических лучей на фазовые переходы в атмосфере с неоднородным пространственным распределением аэрозолей усиливает вихревую активность ионизированной аэрозольной примеси.

Плазменный вихрь – это вращающаяся в скрещенных электрическом и магнитном полях плазменная структура. Влияние факторов различной природы на плазменные вихри в атмосфере многообразно [13]. Атмосферные вихри влияют и на ионосферу [14]. Электростатическая неустойчивость ионосферной плазмы – основная причина формирования неоднородных плазменных структур с размерами неоднородностей в широком пространственном диапазоне от нескольких метров до сотен километров. Верхний предел ограничен размерами самой природной системы.

Электрическое поле плазменного вихря возбуждается подобно полю МГД-генератора. В плазменных неоднородностях возбуждаются также аperiодические поля. Аperiодически нарастающие электростатические возмущения проявляются в простом приближении неоднородной по оси z холодной плазмы. Из уравнения Власова для функции распределения частиц f

$$\left\{ \frac{\partial}{\partial t} + \mathbf{v}\nabla + \frac{e}{m} \left(\mathbf{E} + \frac{\mathbf{v} \times \mathbf{B}}{c} \right) \nabla_{\mathbf{v}} \right\} f = 0$$

в случае отсутствия магнитного поля, путём преобразований

$$f(\mathbf{v}, \mathbf{r}, t) = \frac{1}{(2\pi)^3} \int \exp(i\mathbf{K}\mathbf{v}) \tilde{f}(\mathbf{K}, \mathbf{r}, t) d\mathbf{K},$$

$$\tilde{f}(\mathbf{K}, \mathbf{r}, t) = \int f(\mathbf{v}, \mathbf{r}, t) \exp(-i\mathbf{K} \cdot \mathbf{v}) d\mathbf{v}$$

получаем

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} + i\nabla \nabla_{\mathbf{K}} + \frac{ie}{m} \mathbf{K} \cdot \mathbf{E} \right) \tilde{f} = 0.$$

Для макроскопических величин плотности, потока, плотности энергии имеем:

$$n(\mathbf{r}, t) = \int f(\mathbf{v}, \mathbf{r}, t) d\mathbf{v} = \tilde{f}(\mathbf{K} = 0, \mathbf{r}, t),$$

$$\Gamma(\mathbf{r}, t) = \int \mathbf{v} f(\mathbf{v}, \mathbf{r}, t) d\mathbf{v} = i\nabla_{\mathbf{K}} \tilde{f}(\mathbf{K}, \mathbf{r}, t) \Big|_{\mathbf{K}=0},$$

$$\mathbf{P}(\mathbf{r}, t) = m \int \mathbf{v} \mathbf{v} f(\mathbf{v}, \mathbf{r}, t) d\mathbf{v} = m \nabla_{\mathbf{K}} \nabla_{\mathbf{K}} \tilde{f}(\mathbf{K}, \mathbf{r}, t) \Big|_{\mathbf{K}=0},$$

$$P(\mathbf{r}, t) = \frac{m}{2} \int v^2 f(\mathbf{v}, \mathbf{r}, t) d\mathbf{v} = \frac{1}{2} \text{Trace}(\mathbf{P}).$$

В линейном приближении $f \rightarrow f_0 + f$ для $E \sim f$ получаем:

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} + i\nabla \nabla_{\mathbf{K}} \right) \tilde{f} = -\frac{ie}{m} \mathbf{K} \cdot \mathbf{E} \tilde{f}_0.$$

Данное уравнение решается с помощью интегрирующего множителя. В случае малых начальных возмущений f решение имеет вид

$$f(t) = \int_0^{\infty} \exp(-i\nabla \nabla_{\mathbf{K}} \tau) F(t - \tau) d\tau,$$

$$F(t - \tau) = -\frac{ie}{m} \mathbf{K} \cdot \mathbf{E} \tilde{f}_0(\mathbf{K}, \mathbf{r}, t - \tau).$$

Для расчётов диэлектрической проницаемости используем $\mathbf{E} = \nabla \varphi$ и уравнение Пуассона $\Delta \varphi = -4\pi e \int f d\mathbf{v}$ для электростатических возмущений f . В результате получим дисперсионное уравнение в операторной ($\mathbf{A} \equiv -i\tau \nabla$) форме:

$$\int k^2 \tilde{\varphi}(\mathbf{k}, \omega) \exp(i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}) d\mathbf{k} = -\frac{4\pi e^2}{m} \times \left\{ \int_0^{\infty} \exp(i\omega\tau) d\tau \times \exp(\mathbf{A} \nabla_{\mathbf{K}}) \int \mathbf{k} \exp(i\mathbf{k}\mathbf{r}) \tilde{\varphi}(\mathbf{k}, \omega) \mathbf{K} \tilde{f}_0(\mathbf{r}, \mathbf{K}) d\mathbf{k} \right\}_{\mathbf{K}=0}.$$

Апериодически нарастающие электростатические возмущения проявляются в простом приближении неоднородной по оси z холодной плазмы с символической дельта функцией по скорости частиц:

$$f_0(z, v_z) = N_0 \exp(ct) \exp(-z^2 / b^2) \delta(v_z).$$

Для величины $c < 0$ дисперсионное уравнение электростатических возмущений плазменной неоднородности имеет вид:

$$\varepsilon = 1 + \omega_p^2 \exp(ct) \exp(-z^2 / b^2) \frac{[1 + 2zi / (kb^2)](c^2 - \omega^2 + 2i\omega c)}{(c^2 + \omega^2)^2} = 0. \quad (1)$$

При переходе к однородной плазме $c \rightarrow 0$, $b \rightarrow \infty$ из (1) получаем $\varepsilon = 1 - \omega_p^2 / \omega^2 = 0$, т.е. дисперсионное уравнение холодной однородной плазмы, где $\omega_p^2 = 4\pi N_0 e^2 / m$ – квадрат плазменной частоты. Из (1) видна тенденция появления аperiодического электростатического возмущения в плазменной неоднородности на частотах ниже локальной плазменной. Для

$$f_0(z, v_z) = N_0 \exp(-z^2 / b^2) \delta(v_z)$$

имеем:

$$k = \frac{(2zi\omega_p^2 / b^2 \omega^2) \exp(-z^2 / b^2)}{1 - (\omega_p^2 / \omega^2) \exp(-z^2 / b^2)},$$

где k – величина пространственного вектора электростатических возмущений. При условии $1 - (\omega_p^2 / \omega^2) \exp(-z^2 / b^2) < 0$ электрические поля нарастают на частотах меньше локальной плазменной частоты.

Образование ячеистой структуры неоднородной плазмы стохастически детерминировано. В плазме с магнитным полем в ячейках возбуждаются плазменные вихри. Возбуждение ячеистой структуры связано с электростатической неустойчивостью неоднородной плазмы. Может появиться составляющая электрического поля, параллельная силовым линиям геомагнитного поля. При этом в приближении горячей неоднородной плазмы проявляется немонотонная “бисерная” структура электростатических возмущений.

Рассмотрим движущуюся плазменную неоднородность. В приближении горячей плазмы зададим одномерную и неоднородную по оси z функцию распределения частиц, например, электронов в виде:

$$f_0 = (2\pi)^{-1/2} N_0 \exp(-z^2 / b^2) \alpha^{-1} \exp[-(v-U)^2 / \alpha^2], \quad (2)$$

где α – тепловая скорость для распределения Максвелла частиц по скорости, U – скорость смещения неоднородности в пространстве. С учётом ортогональности спектральных компонент из (2) получаем дисперсионное уравнение электростатических возмущений для движущейся плазменной неоднородности:

$$\varepsilon = 1 + \frac{\sqrt{\pi} b \omega_p^2 e^{-ikz}}{\sqrt{2k^2 \alpha^2}} \int_{-\infty}^{\infty} dk_2 \left\{ \frac{k}{k_2} 2(xZ(x) + 1) \exp[-(k_2 - k)^2 b^2 / 4] \exp(ik_2 z) \right\} = 0, \quad (3)$$

где $Z(x) = i \int_0^{\infty} d\tau \exp(ix\tau - \tau^2 / 4)$ – плазменная дисперсионная функция, $x = (\omega - k_2 U) / (k_2 \alpha)$.

Плазменная неоднородность представляет немонотонный фильтр относительно электростатических возмущений. Немонотонное расслоение неоднородности способствует образованию мозаичной структуры и возбуждению плазменных вихрей в такой структуре. В канале молнии немонотонное расслоение электростатических возмущений неоднородной плазмы наблюдается визуально в виде бисерной молнии.

Температура разряда сопоставима с температурой в горячих космических плазмах. Электрические и связанные с ними магнитные возмущения в атмосферной облачности генерируются на неустойчивости неоднородной плазмы. Аналогичные процессы развиваются и в иных объектах горячей неоднородной плазмы. Для космических плазм процессы возбуждения электрических и магнитных полей подобны процессам в грозовой атмосферной облачности. Немонотонное расслоение плазмы в бисерных молниях и расширяющегося облака космической плазмы связаны с немонотонной зависимостью от координат диэлектрической проницаемости электростатических возмущений. Появление магнитного поля на флуктуациях и токах замыкания электрического поля способствует возбуждению плазменных вихревых структур. При взаимодействии плазменных вихрей формируются мощные вихри. Подключаются силы электромагнитного и гравитационного притяжения плазменных сгустков – материала для образования звезд и планет.

Исследования молниевых разрядов помогают понять механизмы возбуждения электрических и магнитных полей в неоднородной плазме в разных космических объектах и последующую динамику плазмы и полей. Образование вихревых структур связано с неустойчивостью неоднородной плазмы, возбуждением электрического и магнитного поля. Возбуждение плазменных вихрей с усилением при их взаимодействии приводит к заселению космического пространства вихревыми плазменными сгустками – материалом для формирования звезд и планет.

Для аэрозольной плазмы в атмосфере применимо приближение холодной плазмы за исключением областей искровых разрядов. Для каналов молнии необходимо рассматривать приближение горячей неоднородной плазмы. Такие расчеты параметров электростатической неустойчивости представлены в работе. В холодной неоднородной плазме вдоль геомагнитного поля возбуждаются аperiодические электростатические возмущения, образуются мозаичные ячеистые структуры электрических полей и плотности плазмы. При неоднородном нагреве ячеистых структур возбуждаются плазменные вихри.

Ячеистые структуры в неустойчивой неоднородной плазме проявляются и в разрядах молнии. Поскольку температура в каналах молнии нарастает до 10^4 градуса, давление до сотен атмосфер, влияние геомагнитного поля на плазму ослабевает – молнии искрят во всех направлениях. Немонотонная “бисерная” структура электростатических возмущений горячей неоднородной плазмы проявляется и по результатам аналитических расчётов диэлектрической проницаемости – сомножитель $\exp(-ikz)$ перед интегралом. Влияние аналогичного члена под интегралом сглаживается интегрированием. Параметры неустойчивости горячей неоднородной плазмы рассчитывались в кинетическом приближении. Из расчетов следует, что электростатические возмущения неоднородной плазмы провоцируют формирование ячеистых структур.

Аэрозольные плазменные вихри взаимодействуют с волнами и вихрями Россби. Возбуждение волн и вихрей Россби в гидродинамических течениях связано с крупномасштабными градиентами давления при неоднородном нагреве атмосферы (и океана) и зависимостью от широты силы Кориолиса. В атмосферном МГД-генераторе при неоднородном нагреве ячеистых мозаичных распределений ионизованного аэрозоля образуются плазменные вихри; при этом накачиваются электрические поля, ортогональные геомагнитному полю. В плазменных неоднородностях стохастически возбуждаются аperiодические электростатические возмущения. Разряды молнии связаны с электрическими полями МГД-генератора, аperiодическими электростатическими возмущениями вдоль геомагнитных силовых линий и разделением заряда при поляризационном дрейфе плазмы в затухающих электрических полях, ортогональных геомагнитному полю.

Из дисперсионного уравнения следует, что для наблюдателя спектры электростатических возмущений плазменных неоднородностей зависят от параметров неоднородностей и от скорости их относительного движения. При попадании частотных спектров неоднородностей в резонанс усиливаются электромагнитные взаимодействия плазменных неоднородностей.

В искровых дуговых разрядах в катодной области плазмы регистрируются дискретные “отстреливания” плазменных неоднородностей. Похожие явления наблюдаются в “бисерных” молниях. Процесс связан с неустойчивостью неоднородной плазмы, немонотонным расслоением плазмы в полях электростатических возмущений.

3. Заключение. Спектр собственных электромагнитных возмущений плазменных неоднородностей для наблюдателя зависит от скорости относительного движения. Это следует из дисперсионного уравнения электростатических возмущений плазмы в кинетическом приближении. Изменение полей и токов в ансамбле плазменных неоднородностей влияет на взаимодействие неоднородностей (токи одного направления притягиваются, взаимно противоположного – отталкиваются). Синхронное возбуждение электростатических возмущений и связанных с ними токов в плазменных неоднородностях усиливает притяжение неоднородностей. Притяжение токов одного направления способствует образованию сгустков плотности плазмы. На градиентах давления ортогональных магнитному полю, генерируемому токовой структурой, возбуждаются плазменные вихри. В таком механизме магнитное поле возникает и усиливается вследствие электростатической неустойчивости в ансамбле движущихся плазменных неоднородностей. Поля и токи имеют ячеистую плазменную структуру. При космических масштабах гравитационное притяжение усиливает процесс образования плазменных сгустков. Поэтому вероятно сокращение размеров образующихся объектов при нарастании плотности плазмы в сгустках плазмы. При затухании полей ускоряются плазменные частицы. В космической плазме возникают условия для появления потоков высокоэнергичных частиц – космических лучей. В расширяющемся облаке плазмы возбуждаются электростатические возмущения. В неоднородностях плазмы генерируются электрические и магнитные поля. Вселенная заселяется плазменными вихрями – материалом для образования звезд и планет. Образование бисерных структур разряда зависит от немонотонного распределения электрических полей в горячей неоднородной плазме.

При разрядах в облачности атмосферы Земли стохастически возникают бисерные молнии, временами наблюдаемые визуально. Исследования молний помогают понять электродинамические процессы в неоднородной космической плазме и механизмы возбуждения электрического и магнитного поля. Один из механизмов ускорения частиц космических лучей – ускорение в электрических полях. При поляризационном дрейфе в затухающих электрических полях ортогонально магнитному полю происходит разделение заряда. В космическом пространстве появляются потоки энергичных заряженных частиц.

Литература:

1. Ижовкина Н.И. Плазменные вихри в ионосфере и атмосфере // Геомагнетизм и аэрономия. 2014. Т. 54. № 6. С. 817–828.
2. Izhovkina N.I., Artekha S.N., Erokhin N.S., Mikhailovskaya L.A. Interaction of atmospheric plasma vortices // Pure and Applied Geophysics. 2016. V. 173. No. 8. P. 2945–2957.
3. Izhovkina N.I., Artekha S.N., Erokhin N.S., Mikhailovskaya L.A. Aerosol. Plasma Vortices and Atmospheric Processes // Izvestiya / Atmospheric and Ocean Physics. 2018. V. 54. No. 11. P. 1471–1482.
4. Ижовкина Н.И., Артеха С.Н., Ерохин Н.С., Михайловская Л.А. Спиральные токовые структуры в аэрозольной атмосферной плазме. Инженерная физика. 2016. № 7. С. 57–68.
5. Artekha S.N., Belyan A.V. On the role of electromagnetic phenomena in some atmospheric processes // Nonlinear Processes in Geophysics. 2013. V. 20. P. 293–304.
6. Синкевич О.А., Маслов С.А., Гусейн-заде Н.Г. Электрические разряды и их роль в генерации вихрей // Физика плазмы. 2017. Т. 43. № 2. С. 203–226.

7. Fierro A.O., Shao X.-M., Hamlin T., Reisner J.M., Harlin J. Evolution of eyewall convective events as indicated by intracloud and cloud-to-ground lightning activity during the rapid intensification of hurricanes Rita and Katrina // Month. Weather Rev. 2011. V. 139:5 . P. 1492-1504.
8. Price C., Asfur M., Yair Yo. Maximum hurricane intensity preceded by increase in lightning frequency // Nature Geosci. 2009. V. 2:5. P. 329-332.
9. Бондур В.Г., Пулинец С.А., Ким Г.А. О роли вариаций галактических космических лучей в тропическом циклогенезе на примере урагана Катрина // ДАН. 2008. Т. 422. С. 244-249.
10. Пудовкин М.И., Распопов О.М. Механизм влияния солнечной активности на состояние нижней атмосферы и метеорологические параметры – обзор // Геомагнетизм и аэрономия. 1992. Т. 32. № 5. С. 1-22.
11. Авдюшин С.И., Данилов А.Д. Солнце, погода и климат - обзор // Геомагнетизм и аэрономия. 2000. Т. 40. № 5. С. 3-14.
12. Ижовкина Н.И. , Артеха С.Н., Ерохин Н.С., Михайловская Л.А. Влияние солнечного и галактического космического излучения на атмосферные вихревые структуры. Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2017. Т. 14. № 2. С. 209-220.
13. Ижовкина Н.И. , Артеха С.Н., Ерохин Н.С., Михайловская Л.А. Зимние циклоны в геомагнитной полярной шапке // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2019. Т. 16. №. 4. С. 273 - 281.
14. Шалимов С.Л. Атмосферные волны в плазме ионосферы. М.: ИФЗ РАН. 2018. 390 с.